

Давлат органларида коррупцияга қарши курашиш бўйича масъул шахс “Халоллик офицери”

Сафаров Темур Уктамович

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш
академиясининг фалсафа доктори даражаси бўйича мустақил изланувчиси,
Адлия вазирлиги тизимида коррупцияга қарши курашиш бўлими бош маслаҳатчиси
t.safarov@adliya.uz, +99871-207-04-64

Аннотация: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 6 июлдаги ПҚ–5177-сон қарорига мувофиқ 2021 йил 1 октябрдан бошлаб ташкил этилиши муносабат билан давлат

Калит сўзлар: компаленс, коррупцияга қарши назорат, ҳалоллик офицери, ИХХТ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 6 июлдаги ПҚ–5177-сон қарорига мувофиқ 2021 йил 1 октябрдан бошлаб барча давлат органлари ва ташкилотлари, шу жумладан Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларида мавжуд штат бирликлари доирасида коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти йўлга қўйилди. Шу муносабат билан, Коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти тўғрисидаги намунавий низом (08.09.2021 йил, рўйхат рақами 3319) Адлия вазирлиги томонидан давлат рўйхатидан ўтказилди.

Ўз навбатида, мазкур амалиётни йўлга қўйишда мазкур бўлмананинг тузилиши, номи ва уларга юклатилган вазифалар бир қатор муаммоли вазиятларга дуч кела бошлади. Хусусан:

– айрим вазирлик ва идораларда коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари айрим давлат ташкилотларида молиявий назоратни амалга оширувчи таркибий бўлинмалари, юридик бўлинмалари ёки бўлмаса мазкур вазибаларни бошқа таркибий бўлинмаларга юклаш йўли билан ташкил этилди¹;

– айрим вазирлик ва идораларда ташкил этилган таркибий бўлинмаларнинг асосий қисми номланишида “комплаенс” ёки ички назорат сўзларидан фойдаланган ҳолда ташкил этилган².

Бирок, юқорида айтиб ўтилган коррупцияга қарши ички назорат тузилмаларини ташкил этиш ва уларни фаолиятини тўғри йўлга қуйишда бир қатор халқаро ва миллий қонунчилигимиз талабларини инобатга олинмаганлиги тегшли давлат органлари ва идораларда коррупцияга қарши курашиш иш фаолияти тизимли йўлга қуйилмаганлигига, бу эса ортиқча бюджет сарф харажатларини ва “коррупцияни назорат қилиш” самарасизлигини келтириб чиқаради.

Ўз навбатида, комплаенс тушунчасига таъриф берадиган бўлсак, комплаенс бу (ингл. комплаенс – келишув, мувофиқлик; риоя қилишни) – сўзма-сўз сўров ёки кўрсатмаларга мувофиқ харакатни амалга оширишни, итоаткорликни англатади. Шунингдек, хорижий давлатларда комплаенс маданияти шаклланган бўлиб – бу ўз ўзига ҳалол бўлишни англатади.

Бугунги кунда, халқаро ташкилотлар тавсияларига кўра, нафақат нодавлат ташкилотларда балки давлат органларида ҳам халқаро стандартлар асосида коррупцияга қарши ички назорат функцияларини амалга оширувчи

¹ Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг таркибий тузилмаси – [URL:https://mininnovation.uz/uz/structure](https://mininnovation.uz/uz/structure); Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси [URL: <https://raqobat.gov.uz/uzb/qo-mita/ichki-audit-korruptsiyaga-qarshi-kurashish-va-huquqni-qollash-amaliyotini-organish-bolimi/>]

² Давлат активларини бошқариш агентлигининг марказий аппарати [URL: https://davaktiv.uz/uz/central_apparat/]; Марказий банк [URL: <https://cbu.uz/uz/about/central-office/divisions/ichki-audit-departamenti-1/>]; Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги [URL: <https://aoka.uz/uzb/category/8>]

масъул лавозимларни жорий қилиш коррупцияга қарши курашиш самарадорлигини янада оширишга хизмат қилиниши таъкидланмоқда.

Хусусан, ISO 37001:2016 “Коррупцияга қарши курашиш бўйича менежмент тизими”³ халқаро стандартга мувофиқ юқори раҳбарият томонидан ташкилотда Коррупцияга қарши курашиш бўйича бўлинмани ташкил этиши, унга ваколатлар бериши ва мажбуриятлар юкланиши лозимлиги белгиланган.

Шунингдек, мазкур стандартга мувофиқ Коррупцияга қарши курашиш бўлинмада ишловчи шахслар сони ташкилотнинг кўлами, ташкилот дуч келадиган коррупциявий хавф-хатарларнинг ҳамда бўлинма юкламасининг ҳажми каби омилларга боғлиқ бўлиши кўрсатиб ўтилган.

Ушбу йўналишда тижорат ташкилотларнинг таркибида қонун ҳужжатлари, шу жумладан коррупцияга қарши курашиш бўйича қонун ҳужжатларига ва ички тартиб қоидаларга мувофиқ иш фаолиятни олиб боришни назоратини таъминлашга қаратилган комплаенс бўлимлари ва комплаенс офицерлари лавозимлари жорий қилинган. Жумладан, **Буюк Британияда** “комплаенс” тушунчаси биринчи бор “Молиявий хизмат тўғрисида”ги қонунда назарда тутилган⁴.

АҚШда федерал қонунчилик базасида “Чет эл коррупция амалиёти тўғрисида”ги (1977 й.) ва “Сарбенс-Оксли” (2002 й.) қонунлари қабул қилиниши ҳамда АҚШ ташкилотлари учун жазо тайинлаш бўйича федерал ташкилотининг кўрсатмалар (2004) эълон қилиниши бунга сабаб бўлиб, тижорат ташкилотларда “компаенс” назорат қилиш тизими шаклланди⁵.

³ ISO 37001 [Системы менеджмента борьбы со взяточничеством <https://www.iso.org/ru/iso-37001-anti-bribery-management.html>]

⁴ Regulatory compliance in the UK Regulatory compliance refers to the specific set of guidelines with which financial institutions and other organisations are legally obligated to comply. [<https://www.cube.global/resource/regulatory-compliance-in-the-uk/>]

⁵ New DOJ policies about messaging apps and clawbacks threaten compliance departments' standing [<https://fcpablog.com/2023/04/05/new-doj-policies-about-messaging-apps-and-clawbacks-threaten-compliance-departments-standing/>]

Францияда 2018 йилда Франциянинг Коррупцияга қарши кураш агентлиги (Agence Française Anticorruption – AFA) давлат ва хусусий сектор юридик шахсларга коррупция ҳолатларини, савдо, товламачилик, манфаатларни ноқонуний тортиб олиш, давлат маблағларини ўзлаштириш ва фаворитизмни олдини олиш ва аниқлашга қаратилаган тавсиялар эълон қилди⁶.

Ўз навбатида, Шарқий Европа мамлактларида Чехия, Хорватия ва Латвия давлатларининг давлат органларида “integrity officer” (ҳололлик офицери) лавозимлари ташкил этилиб, ушбу амалиёт Европанинг бошқа давлатларида йўлга қуйилга қуйилмоқда⁷. Ўз навбатида, ИХХТнинг мазкур масала юзасидан “public integrity” баҳолаш индикаторлари платформаси⁸ ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу ташкилотга аъзо давлатлар ва бошқа давлатларнинг давлат органларидаги “ҳаллолик” даражаси баҳоланиб борилади.

Шундан келиб чиқиб, ходимлар томонидан риоя қилиниши лозим бўлган қоидалар бўйича назоратни амалга оширувчи шахс “комплаенс офицер” деб номланади, бироқ коррупцияга қарши ички назоратни амалга оширувчи шахс “ҳалоллик офицери” ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон давлат органларида ташкил этилган коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари ходимлари “ҳалоллик офицер”лари ҳисобланади ва уларга халқаро тажрибадан келиб чиқиб, “комплаенс” назорат яъни умумий сифат, рақобат, меҳнат ва бошқа назорат функцияларини юклагаслик лозим.

⁶ Bribery & Corruption Laws and Regulations 2024 | France [<https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/france>]

⁷ Ethics and Integrity Training for Czech Public Officials [<https://www.igi-global.com/chapter/ethics-and-integrity-training-for-czech-public-officials/292837>]; Croatia: anti-corruption group calls for more integrity in government and law enforcement [<https://www.coe.int/en/web/portal/-/croatia-anti-corruption-group-calls-for-more-integrity-in-government-and-law-enforcement>]; Latvia public integrity [<https://oecd-public-integrity-indicators.org/countries/lva>].

⁸ OECD Public integrity indicators [<https://oecd-public-integrity-indicators.org/>]

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг таркибий тузилмаси – [URL:https://mininnovation.uz/oz/structure](https://mininnovation.uz/oz/structure);
2. Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси[URL:-<https://raqobat.gov.uz/uzb/qo-mita/ichki-audit-korruptsiyaga-qarshi-kurashish-va-huquqni-qollash-amaliyotini-organish-bolimi/>]
3. Давлат активларини бошқариш агентлигининг марказий аппарати [URL: https://davaktiv.uz/uz/central_apparat];
4. Марказий банк [URL: <https://cbu.uz/oz/about/central-office/divisions/ichki-audit-departamenti-1/>]
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги [URL: <https://aoka.uz/uzb/category/8>]
6. ISO 37001 [Системы менеджмента борьбы со взяточничеством <https://www.iso.org/ru/iso-37001-anti-bribery-management.html>]
7. Regulatory compliance in the UK Regulatory compliance refers to the specific set of guidelines with which financial institutions and other organisations are legally obligated to comply.[<https://www.cube.global/resource/regulatory-compliance-in-the-uk/>]
8. New DOJ policies about messaging apps and clawbacks threaten compliance departments' standing [<https://fcpablog.com/2023/04/05/new-doj-policies-about-messaging-apps-and-clawbacks-threaten-compliance-departments-standing/>]
9. Bribery & Corruption Laws and Regulations 2024 | France [<https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/france>]

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

10. Ethics and Integrity Training for Czech Public Officials [<https://www.igi-global.com/chapter/ethics-and-integrity-training-for-czech-public-officials/292837>];

11. Croatia: anti-corruption group calls for more integrity in government and law enforcement [<https://www.coe.int/en/web/portal/-/croatia-anti-corruption-group-calls-for-more-integrity-in-government-and-law-enforcement>];

12. Latvia public integrity [<https://oecd-public-integrity-indicators.org/countries/lva>].